

u-conferences.org

Бакиева Ш.Х. Совершенствование методов диагностики и лечения носовых кровотечений у гематологических больных / Ш.Х. Бакиева // Problems and Prospects of Integration of Science and Technology. Collection of Conference Papers of International Scientific-Practical Conference (26.05.2015, the United Kingdom, London). – u-conferences.org / Centre for Scientific and Practical Studies, 2015. – p. 17-22

Совершенствование методов диагностики и лечения носовых кровотечений у гематологических больных

Бакиева Шахло Хамидуллаевна, канд.мед.наук, доцент кафедры ЛОР болезней Ташкентской медицинской академии

Аннотация. В патогенезе рецидивирующих носовых кровотечений у гематологических больных в большинстве случаев принимают участие нарушения в системе гемостаза в виде тромбгеморрагического синдрома. Это диктует необходимость обязательного исследования сосудисто-тромбоцитарного, коагуляционного гемостаза, физиологических антикоагулянтов и фибринолитической активности. Для профилактики рецидива НК целесообразно применение эластической тампонады с препаратом «Тахокомб».

Ключевые слова: Носовые кровотечения, патогенез, диагностика, лечение, гематология, гемостаз, тахокомб.

Abstract. In the pathogenesis of the recurrent epistaxis in the hematological patients the disorders in the hemostasis system in the form of thrombohemorrhagic syndrome participate in the majority of cases. This requires the obligatory investigations of the vascular-thrombocytary system, coagulation hemostasis, physiological anticoagulants and fibrinolytic activity. The use of elastic tamponade with preparation Tahokomb would be recommended for prophylactic of the epistaxis recurrences.

Key words: epistaxis, nasal bleeding, pathogenesis, diagnostics, treatment, hematological, hemostasis, tachokomb.

Носовые кровотечения (НК) занимают значительное место в ЛОР-патологии и первое место среди спонтанных кровотечений дыхательных путей. Причины, вызывающие НК, довольно разнообразны и могут быть подразделяются на три вида: изменениями сосудистой системы носа; нарушениями коагуляционных свойств крови; вызванные сочетанным действием изменений сосудистой системы полости носа и коагуляционных свойств крови. А.Г. Волков и др. (2002)

классифицируют НК по нозологическому и этиопатогенетическому принципу, по локализации источника кровотечения, а также по клиническому течению.

Особую проблему вызывают НК упорного, рецидивирующего характера, которые могут представлять реальную угрозу жизни больного [4, 5, 6]. Согласно данным Н.В. Бойко (2000), рецидивирующие кровотечения регистрируются в 4% случаев всех НК. Рецидивирующие НК чаще развиваются при патологии системы крови. Проведенными нами ранее исследованиями было установлено развитие НК у 50%, 90% и 55% больных гемобластозами, тяжелыми анемиями и патологией гемостаза [1]. Трудности в лечении такого рода патологий широко известны. Однако в доступной литературе нет сведений об адекватном, патогенетически направленном алгоритме действий; об эффективных методах остановки НК. Сложившаяся десятилетиями практика лечения НК, экстраполируемая на рассматриваемый контингент больных, нуждается в серьезной переоценке, необходим поиск новых методов, которые позволили бы при проведении лечения достигнуть оптимальных результатов, избежать осложнений, уменьшить страдания больного.

Цель исследования: ранняя диагностика и совершенствование методов остановки кровотечений у гематологических больных.

Материал и методы.

Нами обследовано 178 гематологических больных, находившихся на стационарном лечении в отделении лейкозов клиники Научно-исследовательского института гематологии и переливания крови министерства здравоохранения Республики Узбекистан: 91 – с острыми лейкозами, 34 – с тяжелыми анемиями и 53 – с патологией гемостаза. Верификация диагноза проводилась согласно рекомендациям Абдулкадырова К.М. (2004) на основании показателей периферической крови, костного мозга системы гемостаза совместно с гематологами. Больные с острыми лейкозами в основном больные были в стадиях индукции ремиссии и консолидации ремиссии и получали соответствующую полихимиотерапию под контролем гематологов. Интенсивность кровотечения оценивали по классификации Тимошенского-Мамаева (2007). У всех больных исследовался сосудисто-тромбоцитарный и коагуляционный гемостаз, а также фибринолитическая активность крови. С этой целью определялись следующие показатели: количество тромбоцитов, длительность кровотечения из пальца по Дю-ке, аутокоагуляционный тест на 10 мин, время свертывания крови по Ли-Уайту, содержание фибриногена, протромбиновый индекс, наличие фибриногена

В, этаноловый тест, толерантность плазмы к гепарину, длительность фибринолиза.

Лечение носового кровотечения у гематологических больных осуществлялось совместно гематологами с учетом показателей коагулограммы. В комплекс лечения включаются следующие мероприятия: 1) переливание тромбоконцентрата и плазмы крови в целях компенсации тромбоцитопении при уровне тромбоцитов менее 20×10^9 Ул; 2) назначение медикаментозных препаратов, стимулирующих агрегационную активность тромбоцитов (этамзилат, дицинон), ингибиторов фибринолиза (эпсилон-аминокапроновая кислота); 3) тампонада полости носа (по показаниям). При умеренных кровотечениях пользовались общепринятой гемостатической терапией. При НК применяли местную модифицированную тампонаду.

Результаты и их обсуждение

У обследованных нами гематологических больных с НК при осмотре различные деформации перегородки носа выявлены у 20,8% и только 7,3% пациентов жаловались на затруднение носового дыхания. У всех больных отмечено наличие дистрофических изменений слизистой оболочки полости носа в области гребней и шипов перегородки носа. Дистрофические изменения слизистой оболочки полости носа, преимущественно в передних отделах, выявлены у 46,1% больных. У больных с передним сухим ринитом распространенными жалобами были дискомфорт, сухость и зуд в носу, образование корок, которые усиливались у больных с острыми лейкозами в ходе проводимой специфической химиотерапии.

При выраженном геморрагическом синдроме в ходе обследования отмечалась глубокая тромбоцитопения и клинико-лабораторные признаки ДВС-синдрома. Возникновение НК было связано с механизмом выхода форменных элементов крови за пределы сосуда, вследствие патологического повышения проницаемости стенки сосуда (4, 5, 6). Диапедезное НК характеризовались равномерным окрашиванием кровью слизи в полости носа различной интенсивности при отсутствии явного источника кровотечения. При этом сгустки крови не формировались. После удаления слизи из полости носа определялось наличие множественных кровоизлияний, геморрагическое пропитывание слизистой оболочки полости носа.

Лабораторными признаками ДВС-синдрома были выявлены у 161 (90,4%) обследованных больных, причем в 70,2% случаях лабораторные изменения соответствовали подострому течению ДВС-синдрома, в остальных случаях – острому течению ДВС-синдрома. При наличии этих признаков больные были

взяты под контроль и проводилось соответствующее лечение. В большинстве случаев удавалось предотвратить развитие НК или они протекали с меньшей интенсивностью, что требовало лишь соблюдения режима. В связи с этим диапедезные НК были отмечены у 77 (43,3%) больных, однако у остальных 101 (56,7%) больного, несмотря на проводимую гемостатическую терапию развились различной интенсивности кровотечения, которые требовали проведения тампонады. При НК из передних отделов полости носа источник геморрагии располагался в зоне Киссельбаха (у 53, 52,5% больных с обширными НК), при НК из задних отделов полости носа, с преимущественным поступлением крови в носоглотку, источник геморрагии при осмотре не визуализировался (у 7, 6,9% пациентов).

Источниками кровотечений были кровоточащий полип перегородки носа в хрящевом отделе, герпетические эрозии в передних отделах полости носа, сосудистые факторы в виде истончения, местные деструктивно-некротические процессы ЛОР-органов. Действительно, ранее проведенными экспериментальными исследованиями у крыс с аплазией костного мозга было выявлено истончение слизистой оболочки всех отделов носовой полости, развитие деструктивных и дистрофических изменений, снижении метаболизма вне- и внутриклеточных мукополисахаридов, венозные синусы паралитически расширены, в просвете определялось наличие фибриновой массы, стенка их также находилась в состоянии фибриноидного набухания [3]. В то же время у крыс с лейкозами изменения начинались с поражением стенок сосудов микроциркуляторного русла в виде повышения проницаемости стенки за счет альтеративных повреждений их и метастазирования лейкозных клеток через стенку сосудов в окружающие ткани [4]. Лейкозные инфильтраты и дисциркуляторные явления привели к развитию вторичных изменений в виде белковой дистрофии в цитоплазме покровного эпителия и мукоидного, фибриноидного набухания, фибриноидного некроза во всех волокнистых структурах соединительной ткани собственной пластинки и подслизистого слоя.

Кровотечение останавливалось передней или задней тампонадой носа после предварительной аппликационной анестезии (при возможности ее проведения) слизистой оболочки носа 1-2% раствором дикаина с добавлением 0,1% адреналина гидрохлорида из расчета 1 капля на 1 мл анестетика. Особое внимание уделялось технике «щадящей» тампонады с исключением скальпирования слизистой оболочки носа с целью максимального уменьшения поступления в кровяное русло тканевых активаторов протромбина и фибринолиза.

Учитывая наличие геморрагического синдрома у обследованных больных, целесообразным является использование в качестве тампонады полости носа современного гемостатического препарата тахокомб. Тахокомб представляет собой коллагеновую пластину, покрытую с одной стороны высококонцентрированными тромбином, фибриногеном и апротинином. Коллагеновая его пластина имитирует эффект появления субэндотелиального коллагена при повреждении сосуда, влекущего за собой активацию первичного гемостаза (адгезию и, дегрануляцию тромбоцитов) и активацию контактной фазы внутреннего пути вторичного гемостаза [7].

В связи с этим больные были разделены на 2 группы: 58 – обычная тампонада (группа сравнения) и 43 – с применением тахокомба (основная группа). Больным основной группы нами была произведена передняя тампонада носа следующим способом: предварительно смоченная в физиологическом растворе пластина тахокомба укладывалась на источник кровотечения или в соответствующий носовой ход при невозможности визуализировать источник кровотечения, а затем фиксировалась в полости носа 2 – 3 эластическими тампонами. При указанном способе гемостатический эффект наступал немедленно, тампонада полости носа производилась быстро и легко переносилась больным. После тампонады полости носа больные продолжали получать гемостатическую терапию и антибактериальную терапию. Удаление эластических тампонов проводилось поэтапно, начиная с 3-го дня, пластина тахокомба не удалялась, поскольку в течение 3 – 5 дней подвергалась лизису и отходила самостоятельно.

Критериями оценки эффективности проводимого лечения были отсутствие рецидивов кровотечения после удаления носовых тампонов, а также нормализация лабораторных показателей системы гемостаза. После удаления эластических тампонов у больных отмечалось наличие сукровичного отделяемого из полости носа, но кровотечения не рецидивировало. В целом опыт применения тахокомба в качестве компонента тампонады полости носа при НК у гематологических больных с геморрагическим синдромом оценивается как положительный, так как частота кровотечения после удаления составила 7%, тогда как в группе сравнения – 31%, повторная тампонада раны по поводу рецидива кровотечения в основной группе не была проведена, тогда как в группе сравнения она проведена у 22,4% больных.

Препарат прост в использовании, при его применении достигается надежный гемостатический эффект, уменьшается травматичность тампонады полости носа и риск последующего рецидива кровотечения. Метод эластической тампонады полости носа с использованием тахокомба как компонента тампонады можно

рекомендовать для применения при НК у гематологических больных с нарушением свертывания крови. Мы осознаём, что наш взгляд на проблему рецидивирующих НК и предложенная методика лечения данной патологии дискуссионна. Но при этом полагаем, что именно дискуссия при обсуждении сложных задач в конечном итоге приводит к их решению.

Выводы

1. В патогенезе рецидивирующих НК у гематологических больных в большинстве случаев принимают участие нарушения в системе гемостаза в виде тромбогеморрагического синдрома.

2. В связи с вышесказанным всем гематологическим больным с НК показано исследование сосудисто-тромбоцитарного, коагуляционного гемостаза, физиологических антикоагулянтов и фибринолитической активности.

3. Для профилактики рецидива НК у гематологических больных особое внимание следует уделять технике «щадящей» тампонады носа. Сочетанное применение местного препарата «Тахокомб» и эластического тампона существенно снижает травматичность тампонады полости носа и риск рецидива кровотечения при удалении тампонов.

Список литературы:

1. Бакиева Ш.Х. Частота встречаемости патологии носа и околоносовых пазух у гематологических больных // Материалы научно-практической конференции оториноларингологов Узбекистана. Бухара, 2007. – С. 33-35.
2. Бакиева Ш.Х. Морфологическая характеристика носа крыс при патологиях системы крови // Журнал теоретической и клинической медицины, 2011. – № 6, С.11-15.
3. Бакиева Ш.Х., Исроилов Р.И. Морфологическая характеристика слизистой носа и околоносовых пазух крыс при экспериментальной аплазии костного мозга // Журнал теоретической и клинической медицины, 2011. – № 3, С.9-13.
4. Волков А.Г., Бойко Н.В., Быкова В.В., Жданов В.Г. Совершенствование способов остановки носового кровотечения // Вестник оториноларингологии, 2010. – №4
5. Гапонюк А.В., Гапонюк В. А., Тереховский АМ. Рецидивирующие носовые кровотечения. Значение гемостазиологических нарушений в патогенезе лечебной тактики // Российская ринология. – 2006. – №1
6. Крюков А.И., Карельская Н.А. Лечебно-диагностическая тактика при носовом кровотечении у больных острым лейкозом // Вестник оториноларингологии. – 2007. – №1
7. Хрусталева Е.В., Нестеренко Т.Г. Способ пластики передних стенок околоносовых пазух коллагеновой пластиной Тахокомб // Вестник оториноларингологии. – 2008. – №3. – С.47-50.